

ALOE VERA O'SIMLIGI: KIMYOVIY TARKIBI, DORIVOR XUSUSIYATLARI VA ZAMONAVIY TADQIQOTLAR TAHLILI

Turg'unov Davron Elibekovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti

Abdullayeva Dilso'z Abdusamatovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Farmatsiya Fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17839020>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dorivor o'simliklardan biri — **Aloe veraning** botanik tavsifi, tabiatda uchrashi, kimyoviy tarkibi, tibbiyotdagi ahamiyati, biologik faolligi yoritildi. Bundan tashqari,

farmatsevtika va kosmetologiyada yara bitkazuvchi gel, maz va namlovchi vositalar sifatida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Aloe vera, dorivor o'simlik, polisaxaridlar, achchiq moddalar, immunitet, yara bitishi, kosmetologiya.

Kirish

Aloe (Aloe vera) — qadimdan dorivor ahamiyatga ega bo'lgan ko'p yillik shira to'plovchi o'simliklardan biridir. Uning shifobaxsh xususiyatlari qadimgi Misr, Hindiston va Arabiston manbalarida qayd etilgan bo'lib, bugungi kunda ham farmatsevtika, kosmetologiya, tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. O'simlik o'zini tiklash, antiseptik, yallig'lanishga qarshi va immunomodulyator ta'siri bilan mashhur

Asosiy qism

Aloening botanika tavsifi - Aloe Liliaceae (Zamburug'lar) oilasiga mansub bo'lib, dunyoda 500 dan ortiq turi mavjud. Shulardan eng ko'p qo'llaniladigani — Aloe barbadensis Miller (Aloe vera) hisoblanadi. O'simlikning asosiy belgilari: Barglari qattiq, uzun, sukkulent (suv to'plovchi) sistemaga ega, barg ichida tiniq gelga o'xshash shira mavjud. Bo'yi odatda 60–90 sm gacha yetadi, gullari sariq yoki to'q sariq rangli, shingillar holida bo'ladi. Qurg'oqchil iqlimni yaxshi ko'radi va suvni barglarida to'playdi.

Tarqalishi - Aloe tabiiy ravishda Arabiston yarimoroli, Shimoliy Afrika va O'rta Osiyoda uchraydi. Bugungi kunda u butun dunyoda issiq iqlim hududlarida va issiqxonalarda yetishtiriladi. O'zbekiston sharoitida u ko'proq uy sharoitida, gultuvaklarda parvarish qilinadi.

Aloening kimyoviy tarkibi - aloe vera tarkibi ko'plab biologik faol moddalarga boy: vitaminlar: A, C, E, B1, B2, B6, B12, foli kislotasi, minerallar: kalsiy, magniy, rux, temir, kaliy, mis, xrom. Aminokislotalar: 18 ta muhim aminokislota (shu jumladan 7 ta almashmaydigan) lardan iborat. Fermentlar - amilaza, lipaza, katalaza, oksidaza. Antraxinonlar - aloin, emodin — ich suruvchi va antibakterial ta'sirga ega. Saponinlar va ligninlar - antiseptik va yallig'lanishga qarshi xususiyat beradi. Shuning uchun Aloe vera tibbiyotda ham, kosmetologiyada ham keng ko'lamda qo'llaniladi.

Aloe vera ko'plab fiziologik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi: antibakterial va antiviral ta'sir - aloening antraxinonlar va saponinlar guruhi mikroblarga qarshi faollik ko'rsatadi. Yallig'lanishga qarshi ta'sir-aloe ichidagi bradikininaza fermenti yallig'lanishni kamaytiradi, shish va achishishni pasaytiradi. Yarani tez bitkazish-lignin va polisaxaridlar to'qimalarning regeneratsiyasini tezlashtiradi. Shu sababli kuyish, kesilish, dermatit va boshqa teri jarohatlarida keng qo'llaniladi. Immunitetni mustahkamlash-acemannan moddasining ta'siri natijasida organizmning himoya kuchi oshadi. Uning eng muhim xususiyatlaridan biri - CAM

fotosintezdir. Ichak faoliyatiga ta'siri-aloin moddasining kuchli ich suruvchi xususiyati bor. Ammo uni me'yoridan ortiq qabul qilish tavsiya etilmaydi.

Aloe yillar davomida quyidagi maqsadlarda ishlatib kelinadi- kuyishlarda shira surtish, shamollashda aloe-shira aralashmasi (asal bilan), qorin dam bo'lishida, teri kasalliklarida (akne, ekzema) ko'z yallig'lanishida damlamasi (faqat shifokor tavsiyasi bilan).

Bugungi kunda aloe vera quyidagi sohalarida keng qo'llanadi. Masalan; farmatsevtikada yara bitkazuvchi gel va mazlar, ich suruvchi preparatlar, qo'shimchalar. Aloe terini chuqur namlaydi, kollagen sintezini rag'batlantiradi va qarishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Aloening zararli jihatlari va ehtiyot choralari ham bor. Aloeni ko'p miqdorda ichish ich ketish, qorin og'rig'iga sabab bo'ladi. Homilador ayollar, yurak va buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Allergik reaksiya chaqirishi mumkin. Har qanday dorivor ishlatishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish zarur.

Xulosa

Aloe vera qadimdan inson salomatligi uchun muhim bo'lgan dorivor o'simliklardan biridir. Uning tarkibidagi ko'plab vitaminlar, minerallar, polisaxaridlar va fermentlar o'simlikka yallig'lanishga qarshi, yara bitkazuvchi, antibakterial, immunitetni kuchaytiruvchi xususiyatlar beradi. Bugungi kunda ham aloe tibbiyot, kosmetologiya va sanoat sohalarida keng qo'llanilayotgan eng samarali tabiiy vositalardan biri bo'lib qolmoqda. O'simlikdan oqilona foydalanish, uning foydali fazilatlari bilan bir qatorda ehtiyot choralariga rioya qilish salomatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. Monographs on Selected Medicinal Plants. WHO Press, 2019.
2. Eshbekov F., Mamatqulov A. Dorivor o'simliklar. Toshkent: Fan nashriyoti, 2020.
3. Hamidov A., Jo'rayev N. Farmakognoziya. Toshkent tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2018.
4. Boudreau M.D., Beland F.A. "Aloe vera: biological activities and toxicity." Journal of Environmental Science and Health, 2006.
5. Kumar K.P.S. et al. "Aloe vera: A potential herb and its medicinal importance." Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2010.
6. Dorivor o'simliklar atlas (muallif: M.A. Jo'rayeva) -Noshir (Toshkent)2019.
7. Shifobaxsh ALOE (muallif: Ravshan Hamdamovich Ayupov) - nashriyot: Nizomiy nomidagi TDPU, nashr yili 2020. Kitobxon
8. Qodirov B. va boshq. (2018). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
9. Hamidov A. Sh. (2020). Dorivor o'simliklar biologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
10. Surjushe A., Vasani R., Sable D.G. (2008). Aloe vera: A short review. Indian Journal of Dermatology, 53(4), 163-166.
11. Reynolds T. & Dweck A.C. (1999). Aloe vera leaf gel: a review update. Journal of Ethnopharmacology, 68(1-3), 3-37